

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

7. Ванданов В. Г. и др. Программно аппаратный комплекс 3D презентаций на основе виртуальной студии и виртуального окружения // Трёхмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. – Ижевск: УдГУ, 2009. – С. 73 - 77.
8. Irisbayeva M. Ta'lim tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogi texnologiyalarni integratsiyalash. Ped.fan.bo'.fal.dok.diss. Samarqand 2020
9. Rasulov I. Talabalarning loyixalash madaniyatini kompyuter texnologiyalari vositasida rivojlantirish. Ped.fan.bo'.fal.dok.diss. T. 2018.

UO'K 796.01

TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOYIY-PEDAGOGIK ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/12749508>

**Xushnazarova Ma'mura Nodirovna,
Usmonova Xafiza Qodirjonovna**
Qo'qon davlat pedagogika institut,

Annotatsiya. *Mazkur maqolada ta'lim samaradorligini oshirish masalalari xususida so'z boradi. Jumladan, talabalarning ta'lim natijalarini rag'batlantirish o'qituvchilar tomonidan talabalarning ilmiy yutuqlarini, ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim muassasalarida umumiy o'sishni oshirish uchun qo'llaniladigan maqsadli harakatlar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydigan va tarbiyalaydigan, ularga o'zlarining to'liq potentsiallarini ro'yobga chiqarish va o'quv sayohatlarida ustunlik qilish imkonini beradigan muhitni yaratadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, mentorlik, komponentlik, metodika, ijtimoiy, standard, texnologiya, limit, differentsial.*

Аннотация. *В данной статье речь пойдет о вопросах повышения эффективности образования. Продвижение результатов обучения учащихся включает в себя целенаправленные действия и стратегии, используемые преподавателями для содействия академическим достижениям учащихся, развитию навыков и общему росту в образовательных учреждениях. Это включает в себя создание среды, которая поддерживает и воспитывает студентов, позволяя им полностью раскрыть свой потенциал и преуспеть в учебе.*

Ключевые слова: *образование, наставничество, компонент, методология, социальное, стандарт, технология, предел, дифференциал.*

Abstract. *Student learning outcomes include targeted actions and strategies used by educators to promote student academic achievement, skill development, and overall growth in educational institutions. It also includes creating an environment that supports and nurtures students, enabling them to reach their full potential and excel in their learning journey.*

Key words: *education, mentoring, component, methodology, social, standard, technology, limit, differential.*

Doimiy rivojlanib borayotgan ta'lim sharoitida o'qituvchilar o'rtasida metodik malakani rivojlantirish ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish va o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun hal qiluvchi ijtimoiy-pedagogik zarurat sifatida namoyon bo'ladi. Uslubiy kompetentsiya o'qituvchidan turli ta'lim sharoitlarida o'qitishni samarali rejalashtirish, yetkazib berish va baholash uchun talab qiladigan pedagogik mahorat, bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada ta'lim o'qituvchilari o'rtasida metodik kompetentsiyani rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati, uning ta'lim sifati, talabalar natijalari va jamiyat taraqqiyotiga ta'siri o'rganiladi [1].

Metodik kompetentsiyaning ahamiyati:

1. O'qitish samaradorligini oshirish: Uslubiy kompetentsiya o'qituvchilarni qiziqarli darslarni loyihalash, o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitishni moslashtirish va mazmunli o'rganish tajribasini osonlashtirish uchun zarur bo'lgan vositalar

va strategiyalar bilan jihozlaydi. O'qituvchilar o'zlarining uslubiy ko'nikmalarini oshirib, o'quvchilarning faolligi va yutuqlari uchun qulay bo'lgan dinamik va interaktiv sinf muhitini yaratishlari mumkin.

2. Talabalarning ta'lim natijalarini rag'batlantirish: uslubiy kompetentsiyaga ega bo'lgan o'qituvchilar o'rganish tajribasini to'plash, o'z vaqtida fikr-mulohazalarni taqdim etish va talabalarning ta'lim natijalarini optimallashtiradigan dalillarga asoslangan o'qitish amaliyotlarini amalga oshirish uchun yaxshi jihozlangan. Qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratib, bu o'qituvchilar talabalarga akademik, ijtimoiy va hissiy jihatdan to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkon beradi.

3. Ta'lim maqsadlari va standartlari bilan muvofiqlashtirish: Uslubiy jihatdan malakali o'qituvchilar o'zlarining ta'lim amaliyotlarini ta'lim maqsadlari, o'quv dasturlari standartlari va o'quv maqsadlari bilan moslashtirishga mohirdirlar. Ular ta'lim asoslari va standartlarida ko'rsatilgan muhim bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga yordam beradigan izchil va yaxlit ta'lim tajribalarini ishlab chiqish bo'yicha tajribaga ega.

4. Bir umrlik ta'limga ko'maklashish: Uslubiy kompetensiya sinf doirasidan tashqariga chiqib, o'qituvchilarga o'z o'quvchilarida umrbod ta'lim olishga ishtiyoqni uyg'otish imkoniyatini beradi. Samarali ta'lim strategiyalarini modellashtirish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va o'sish tafakkurini rivojlantirish orqali o'qituvchilar o'quvchilarda uzluksiz ta'lim va shaxsiy rivojlanish madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [2].

Metodik kompetentsiyani rivojlantirish strategiyalari:

1. Kasbiy rivojlanish tashabbuslari: ta'lim muassasalari o'qituvchilarning metodik malakasini oshirish uchun mo'ljallangan doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Seminarlar, seminarlar, konferentsiyalar va hamkorlikdagi o'quv jamoalari o'qituvchilarga yangi pedagogik bilimlarni olish, o'qitish amaliyotini takomillashtirish va ta'limdagi rivojlanayotgan tendentsiyalardan xabardor bo'lish uchun platformalar taklif qiladi.

2. Mentorlik va murabbiylik dasturlari: mentorlik va murabbiylik dasturlari yangi boshlanuvchi yoki tajribali o'qituvchilarni metodik kompetentsiyani rivojlantirish bo'yicha yo'l-yo'riq, qo'llab-quvvatlash va fikr-mulohazalarni taqdim etadigan tajribali murabbiylar bilan birlashtiradi. Ushbu tashabbuslar pedagogik tajribani uzatishni osonlashtiradi, fikrlash amaliyotini targ'ib qiladi va o'qituvchilar o'rtasida kollegiallik va hamkorlik madaniyatini tarbiyalaydi.

3. Texnologiyalar integratsiyasi: ta'lim texnologiyalari va raqamli vositalarni qo'llash o'qituvchilarga interaktiv va multimediyaga boy ta'lim tajribasini yaratish, o'qitishni farqlash va ta'lim qarorlarini qabul qilishda ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalanish imkonini berish orqali ularning metodik malakasini oshirishi mumkin [3].

Ta'lim samaradorligini oshirish o'qituvchilarning dalillarga asoslangan ta'lim strategiyalarini qo'llash, o'quvchilarning faolligini oshirish va inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish orqali talabalarning ta'lim natijalarini maksimal darajada oshirish qobiliyatini anglatadi. O'qituvchilar ta'lim samaradorligini oshirishni namoyish qilsalar, ular o'z talabalarining turli ehtiyojlarini qondirish, umrbod ta'lim olishga ilhom berish va akademik yutuqlarni rag'batlantirish uchun yaxshi jihozlanadi. Ta'lim samaradorligini oshirishning ba'zi asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. Differentsial ta'lim: samarali o'qituvchilar o'z yo'riqnomalarini o'quvchilarning turli xil ta'lim uslublari, qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda moslashtiradilar. Differentsiallashtirilgan ta'lim strategiyalarini qo'llash orqali ular barcha o'quvchilarning mazmunli va tegishli ta'lim tajribasidan foydalanishlarini ta'minlaydi.

2. Talabaga yo'naltirilgan ta'lim: o'qitish samaradorligini oshirish ko'pincha diqqatni o'qituvchi rahbarligidagi ta'limdan talabaga yo'naltirilgan ta'limga o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga, mustaqillik, tanqidiy fikrlash va muammoni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

3. Shakllantiruvchi baholash: o'qitish samaradorligini oshiruvchi o'qituvchilar formativ baholash strategiyalaridan foydalangan holda muntazam ravishda talabalar taraqqiyotini baholaydilar. Talabalar o'rganish bo'yicha doimiy fikr-mulohazalarni to'plash orqali ular o'quv amaliyotlarini o'zgartirishlari va talabalarga o'zlarining akademik maqsadlariga erishishlariga yordam berish uchun maqsadli yordam ko'rsatishlari mumkin.

4. Jozibador ta'lim texnikasi: samarali o'qituvchilar o'quvchilarning qiziqishini jalb qilish va ularning motivatsiyasini saqlab qolish uchun turli xil qiziqarli o'qitish usullaridan foydalanadilar. Ushbu usullar amaliy mashg'ulotlar, hamkorlikda o'rganish mashqlari, multimedia resurslari va texnologiya integratsiyasini o'z ichiga olishi mumkin.

5. Sinfda ijobiy iqlimni o'rnatish: ijobiy va inklyuziv sinf muhitini yaratish o'qitish samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratadigan o'qituvchilar talabalar farovonligini oshiradi, hamkorlikni rag'batlantiradi va talabalar o'rtasida ijobiy munosabatlarni rivojlantiradi.

6. Kasbiy o'sish va rivojlanish: uzluksiz kasbiy rivojlanish o'qitish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Doimiy ta'lim imkoniyatlari bilan shug'ullanadigan, tengdoshlari bilan hamkorlikda qatnashadigan va o'z ta'lim amaliyotlari haqida fikr yuritadigan o'qituvchilar o'zgaruvchan ta'lim tendentsiyalariga moslashish va o'quvchilarining o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish uchun yaxshiroq joylashadilar.

7. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: Samarali o'qituvchilar o'zlarining ta'lim qarorlarini xabardor qilish va talabalarning muvaffaqiyatini kuzatish uchun ma'lumotlardan foydalanadilar. Baholash ma'lumotlarini tahlil qilish, kuch va o'sish sohalarini aniqlash va shunga mos ravishda o'qitish strategiyalarini moslashtirish orqali ular talabalarning ta'lim natijalarini optimallashtirishi mumkin [4].

Kasbiy rivojlanish tashabbuslari deganda shaxslarning o'z kasbiy sohasi bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini oshirishga qaratilgan dasturlar, tadbirlar va imkoniyatlar tushuniladi. Ushbu tashabbuslar ish samaradorligini oshirish, martaba maqsadlarini ko'tarish va sanoat tendentsiyalari va ilg'or tajribalardan xabardor bo'lishga qaratilgan. Kasbiy rivojlanish turli shakllarda bo'lishi mumkin, jumladan, seminarlar, seminarlar, konferentsiyalar, onlayn kurslar, murabbiylik dasturlari, sertifikatlar va ish joyida treninglar. Tashkilotlar ko'pincha o'z xodimlarining doimiy o'rganish va o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun kasbiy rivojlanish tashabbuslariga sarmoya kiritadilar, natijada ham shaxsga, ham butun tashkilotga foyda keltiradi.

Umuman olganda, o'qitish samaradorligini oshirish doimiy takomillashtirishga, talabalarga yo'naltirilgan amaliyotga va qo'llab-quvvatlovchi va qiziqarli o'quv muhitini yaratishga sodiqlik bilan tavsiflanadi. O'qituvchilar o'zlarining ta'lim amaliyotlarini doimiy ravishda takomillashtirib borish, ta'limdagi ilg'or tajribalardan xabardor bo'lish va o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yish orqali ularning ta'sirini maksimal

darajada oshirishlari va barcha o'quvchilar uchun ijobiy ta'lim tajribasiga hissa qo'shishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonova X. Q. Pedagogik fikr taraqqiyotida buyuk allomalarning ijodiy merosi //Oriental Art and Culture. – 2021. – T. 2. – №. 4. – C. 457-464.
2. Kadirjonovna, Usmanova Khafiza. "Great thinker abdulla avloni's views on pedagogical education." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 484-489.
3. Qodirjonovna, Usmonova Xafiza. "Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish." Science Promotion 1.1 (2024): 218-222.
4. Usmonova, X. (2021). Pedagogik fikr taraqqiyotida buyuk allomalarning ijodiy merosi. Oriental Art and Culture, 2(4), 457-464.

UO'K: 372.3:371.126

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI TA'LIM, TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/12749514>

Xaydarova Mahliyo Xabibullayevna

Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarbiyaning obyektiv qonunlari, o'quv tarbiyaviy jarayonni tashkil etish va ijtimoiy hayotda insonlarning o'ziga xosligi va sifatlarini rivojlantirish, o'quvchilarda mavjud bo'lgan ilk tarbiya ko'rinishlarini yanada takomillashtirish o'qituvchilar, tarbiyachilar, murabbiylarning oldida turgan muhim vazifa ekanligi asoslangan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv faoliyatiga tayyorlash zaruriyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, o'quv jarayoni, vazifa, o'quvchi, pedagog, o'qitish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются объективные закономерности воспитания, обосновано, что воспитание – важная задача, стоящая перед педагогами, воспитателями, наставниками в организации воспитательного процесса и развитии самобытности и качеств людей в общественной жизни, дальнейшее совершенствование существующих у воспитанников форм раннего воспитания.

Ключевые слова: воспитание, учебный процесс, задача, ученик, педагог, обучение.

Abstract. This article is based on the objective laws of upbringing, the organization of the educational process, the development of personality and qualities of people in social life. It is the fact that further improvements of the first forms of upbringing are an important task faced by teachers, educators, coaches. It is also mentioned that the future primary school teachers need to prepare educational activities for primary school children.

Key words: upbringing, educational process, task, students, educator, teaching, attention.

O'zbekiston ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, xususan, maktabgacha ta'lim, umumta'lim maktablarida, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlarida tarbiya fani turli ko'rinishda o'qituvchi va murabbiylar tomonidan o'qitilib, ta'lim berib kelinmoqda. Prezidentimiz o'z nutqlarining birida ta'lim bo'g'inlarida tarbiya fanining ahamiyati o'rni va vazifalariga alohida to'xtalib o'tar ekan, jumladan, shunday ta'kidlagan edilar: "Bizni o'ylantiradigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgarayapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularni qalbida doimo aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya, va faqat tarbiya hisobidan. Zero, allomalardan qolgan gap bor, "ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib

